

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕРЕВНИ П.Д. КИСЕЛЁВА 1837-1841 ГОДОВ: ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Чекменёва Татьяна Геннадьевна¹, Прибытков Алексей Александрович²,
Коваль Любовь Викторовна³, Савинкова Ольга Николаевна⁴

¹Кандидат политических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: politehist@mail.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: pribytkow.al@yandex.ru

³Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kov_lv@mail.ru

⁴Кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии,
Воронежская государственная академия спорта, ул. Средне-Московская 72, Воронеж, Россия,
E-mail: nauka.vgifk@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрены подготовка, содержание, проведение и итоги реформы государственной деревни, осуществленной военным и государственным деятелем П.Д. Киселёвым, которому за это было пожаловано графское достоинство. Освещаются взгляды, планы и действия реформатора. Проанализирована неоднозначная оценка результатов реформы, данная в отечественной историографии.

Ключевые слова: крестьяне, самоуправление, община, бунты, земля.

I. ВВЕДЕНИЕ

С 1830-х гг. центральное место во внутренней политике Николая I занял крестьянский вопрос. Обсуждение мер, затрагивающих крестьян, производилось при Николае I в секретных комитетах. Началось оно в «Комитете 6 декабря 1826 года», где М.М. Сперанский высказал мнение о необходимости улучшить хозяйственное управление для казённых крестьян, чтобы оно послужило образцом для частных владельцев [15]. В основном помещики не хотели никаких изменений, их устраивало положение их крепостных. А Николай I опасался вмешиваться в жизнь частновладельческой деревни. Было решено реформировать деревню, чтобы показать пример помещикам улучшения жизни крепостных крестьян. Для реализации реформы был выбран генерал Павел Дмитриевич Киселев, которого Император в шутку называл «начальником штаба по крестьянской части».

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В отечественной историографии можно встретить противоречивые оценки деятельности Киселева по устройству государственных крестьян. К. И. Зайцев рассматривал реформу Киселёва как характерный продукт полицейского государства с его гипертрофией функции управления и мелочной, всеохватывающей опекой подданных. Анализируя Положение 1838 года, автор видел в нем противоречивое сочетание принципов крестьянского самоуправления и бюрократического управления, попытку целиком подчинить свободную крестьянскую общину правительственной бюрократии [9]. В «Русском биографическом словаре» И.Е. Энгельман, не отрицая частичных успехов Министерства Киселёва, давал ему общую отрицательную оценку, полагая, что аппарат нового управления оказался чересчур сложным, дорогим и отяготительным для государственных крестьян, оставил их в прежнем бесправном положении и нисколько не ограждал их от административного произвола [19].

Выдающийся российский историк, академик, профессор Московского университета В.О. Ключевский называл Киселёва лучшим администратором того времени, принадлежащим к числу лучших государственных людей XIX века [12]. По мнению русского историка российского зарубежья С.Г. Пушкарёва, граф П. Д. Киселёв является самым выдающимся государственным деятелем николаевского царствования» [16]. А советский историк и академик М.М. Богословский подчеркивал, что за годы управления Киселёва Министерством государственных имуществ, деятельность созданной им администрации благодаря той энергии, которую он внедрил, дала ощутимые результаты. За 19 лет, предшествующих созданию Министерства государственных имуществ (1818 – 1837) с государственных крестьян должно было поступить подати 424 млн. рублей, а в действительности поступило только 391 млн. рублей, то есть недоимки составили 33 млн. рублей (10%). А за 19 лет со времени учреждения Министерства должно было поступить 523 млн. рублей, поступило 506 млн. рублей, а недоимки составили 17 млн. рублей – около 3 %, то есть сократились в два раза [2]. Таким образом, превращение государственных крестьян из податного сословия в сограждан при правильной организации дела обернулось высоким доходом для российской казны и блестящим примером для проведения великой реформы. Советский историк, специалист по социально-экономической и политической истории России XIX века, академик АН СССР Н.М. Дружинин в двухтомном труде подчеркивал, что вопрос о государственных крестьянах был неразрывно связан с общекрестьянским вопросом, с усилиями правящего класса выйти из состояния обостряющегося кризиса [3, 4].

В современной историографии также по-разному оцениваются главная цель преобразований в государственной деревне, их значение в решении проблемы крепостничества. И. А. Христофоров отмечал, что смысл реформы Киселёва, совпадающей с доктриной «упорядоченного полицейского государства», заключался в «улучшении через регламентацию и контроль». Поэтому целями и одновременно средствами реформы в государственной деревне «оказывались рационализация и регламентация их жизни: не только повинностей перед государством, но и условий хозяйствования, быта, даже нравственности» [22]. И. В. Ружицкая считает, что основной смысл реформы заключался в подготовке предпосылок для решения проблемы крепостничества. Однако в ходе обсуждения плана реформы «прогрессивные черты первых проектов все более сглаживались. В итоге реформа свелась преимущественно к изменениям административного порядка». Главная же ее цель – «показать помещикам преимущества свободного состояния земледельцев – не была достигнута» [17].

Освобождение крестьян было неизменной мыслью П.Д. Киселёва. 27 августа 1816 г. он подал императору Александру I, в котором видел своего полного единомышленника, записку «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой предлагал Императору «распространить законную независимость на крепостных земледельцев, неправильно лишенных оной». В 1826 году, находясь в полуопале у Николая I по подозрению в соучастии в заговоре декабристов, Киселёв составил записку по поводу крестьянских волнений, произошедших в Киевской губернии, где находились имения его жены Софьи.

Он предлагал ввести инвентари, в которых определялись бы обязанности крестьян по отношению к помещикам: количество дней работы, соответствия её «силам и возможности человека» и качеству земельного надела. Он намерен был заменить подушное обложение на поземельное. Эта записка, а может быть и записка 1816 года, запомнилась Николаю I. Император произвёл Киселёва в 1834 г. в генералы от инфантерии, то есть дал ему высшее генеральское звание, и 6 декабря 1834 г. назначил членом Государственного Совета по Департаменту Государственной экономии именно по крестьянскому вопросу. Киселёв был включен в секретный «Комитет для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий», который работал с марта 1835 года под председательством графа И.В. Васильчикова. В это время крестьяне государственные находились в ведении Министерства финансов. Министр финансов Е.Ф. Канкрин получил указание Государя разработать проект преобразований, который обеспечил бы прекращение обеднения крестьян. Министерство финансов представило свой проект, но он был отвергнут Сперанским и Киселёвым, а по их совету и Императором. В основе проекта Канкрин лежала идея повышения экономической эффективности за счет создания крупных коллективных хозяйств. По мнению Сперанского и Киселёва основной упор реформы государственной деревни необходимо было перенести с доходности для казны самой по себе, на человека-крестьянина и на обеспечение его благосостояния. Николай I согласился.

Это решение 1836 г. было действительно историческим и судьбоносным. До этого и помещики, и государство, и дворцовое ведомство воспринимали крестьян исключительно как источник дохода. А теперь, с 1836 г., крестьянский мир стал источником заботы власти как самая бедная, уязвимая и многочисленная часть населения России. На момент проведения реформы в Российской Империи насчитывалось девятнадцать миллионов крестьян государственных обоюбого пола. Это треть населения России. В эту вторую по величине категорию населения входили черносошные крестьяне северных губерний (Олонецкой, Архангельской, Вологодской), где не было помещичьего землевладения, пашенные сибирские крестьяне, татары и ясачные люди Поволжья и Приуралья, потомки мелких служилых людей – однодворцы Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний и некоторые другие группы свободного от власти помещиков крестьянства. Положение крестьян государственных было тяжёлым, но существенно лучше, чем у крепостных крестьян, поэтому крестьяне помещичьи постоянно стремились перейти в положение государственных. Крестьяне государственные были лично свободными людьми, которых никто не мог заставить жениться против воли, семьи которых никто не мог разделить. Их также никто не мог продавать и покупать, хотя были случаи, когда целую деревню или часть её переводили в помещичьи владения. Перевод крестьян государственных в частновладельческие практиковался до конца царствования Павла I и возобновился при Николае I, но в умеренном масштабе, так как закон, принятый при Александре I, категорически запрещал переводить нечастновладельческих крестьян в состояние частновладельческих крепостных. При этом лично свободные крестьяне были прикреплены к земле. Земля считалась принадлежащей не им, а государству, и поэтому они, во-первых, только с определёнными оговорками могли продавать, покупать, отдавать в залог землю и, во-вторых, работая на этой земле, они были обязаны нести определённые подати и повинности, то есть часть своих сил отдавать государству.

Традиционный крестьянский мир имел двухуровневое самоуправление. Первый уровень - селения – был представлен сельским выборным (старостой селения) и десятскими (представителями от каждых десяти дворов). Как правило, от каждых десяти дворов выбирались два человека. Эти выбранные составляли сельский сход в больших деревнях, а в маленьких деревнях сход составляло всё мужское население. Только сельского писаря, как правило, назначали из Министерства финансов, потому что грамотных в деревнях почти не было, а всё делопроизводство селений должно было фиксироваться на бумаге. Поэтому сельский писарь был либо присланный мелкий чиновник, либо какой-то образованный местный человек, к примеру, сын дьякона, не принявший сан. Второй уровень - это волостное правление в составе волостного головы, старосты селений волости тоже выбиралось, а волостной писарь назначался Министерством финансов. Самым главным вопросом любой сельской общины был вопрос о земле. Если в семье много едоков, то сельская община давала этой семье больше земли, а если в семье становилось меньше едоков (дети женятся и отделяются от семьи, кто-то умирает), тогда община у них забирала часть земли и отдавала тем, у кого была в ней потребность.

Но с землёй всё было не так просто. В деревне вся земля имела некое предназначение. В-первых, пахотная земля всегда делилась на три участка: яровой участок, озимый участок и пар. Это было необходимо для осуществления трёхлетнего севооборота. Каждый третий год земля должна была отдыхать. Весной её засеивали под яровые сорта, которые вырастают к осени, потом — под озимые, которые сеют под снег и которые вырастают весной и намного быстрее созревают, а после этого, летом, земля отдыхала и использовалась для выпаса скота. Каждая крестьянская семья, каждый крестьянский надел должен был иметь три куска земли, чтобы осуществлять трёхлетний севооборот, так как другого землепользования русская деревня традиционно не использовала. А во-вторых, земли были разные, и по плодородию, и по удалённости от усадьбы крестьянина.

Крестьяне государственные и земли, на которых они жили, при Александре I и Николае I находились в распоряжении Департамента государственных имуществ в составе Министерства финансов. Крестьяне рассматривались только как рентодатели, только как источник государственного дохода, так же как рудники, леса и другие природные угодья, которые приносили прибыль. Платежи и повинности крестьян государственных в первой четверти XIX века существенно возросли. Кроме подушной подати и оброка, крестьяне государственные платили деньги на разные «мирские сборы» и «земские повинности», а также отбывали натурою повинности дорожную (строительство дорог и мостов), подводную (перевозка государственных и военных грузов), «постоянную» или квартирную. Наиболее тяжёлой была повинность рекрутская - поставка молодых людей в армию. Пожары или неурожаи, при отсутствии надлежащей помощи, увеличивали бедствия государственной деревни. При таких условиях, особенно после неурожаев, крестьяне становились неисправными налогоплательщиками; для взыскания недоимок правительство принимало насильственные меры, а это вело к дальнейшему разорению крестьян. Ко всему этому присоединялись низкий уровень сельскохозяйственной техники и плохие бытовые условия жизни в государственной деревне; отсутствие школ, врачебной помощи и учреждений мелкого кредита. В первой половине 1830-х гг. экономическое положение крестьян государственных резко ухудшилось. Усиление налогового бремени, падение цен на сельскохозяйственную продукцию, холера, неурожаи и голод подорвали платежеспособность государственной деревни, и к 1836 г. за ней числились недоимки в семьсот тысяч рублей [5]. Органом управления государственными крестьянами с финансовой стороны, было хозяйственное отделение Казённой палаты, с административной стороны - земская полиция в лице земского исправника и заседателей, а с начала 1830-х гг. ещё и станowych приставов. Земская полиция взимала с крестьян государственных подати и недоимки, что сопровождалось незаконными поборами и злоупотреблениями. Поэтому в 1827 году в своей записке «О крепостных людях» М.М. Сперанский, который происходил из семьи сельских священников и в детстве постоянно проводил время вместе с детьми крестьян и прекрасно знал их жизнь, сравнивая положение крестьян государственных и крепостных, писал: «Сей род людей беднеет и разоряется не менее крестьян помещичьих. Работы и повинности их также неопределенны. Земские исправники суть те же помещики, с тою разностью, что они переменяются, и что на них есть некоторые способы к управе.

Но взамен того сии трехлетние владельцы не имеют никаких побуждений беречь крестьян, коих они ни себе, ни потомству своему не прочат» [20]. Для подготовки и проведения реформы государственной деревни указом 29 апреля 1836 г. создавалось 5-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, куда были переданы дела по управлению крестьянами государственными. Начальником Отделения был назначен генерал-адъютант П.Д. Киселёв, получивший право еженедельного личного доклада Государю. 9 мая 1836 г. в Секретный комитет Васильчикова предоставил Киселёву возможность разработать новый план реформы управления государственными крестьянами Санкт-Петербургской губернии. Этим докладом завершилась работа Комитета Васильчикова. Преобразования намечалось начать осмотнительно, с Санкт-Петербургской губернии, для чего создавалась Санкт-Петербургская Контора казённых имуществ, в которую из Министерства финансов передавались все дела о государственных крестьянах и имуществах данной губернии. Но Киселёв, не ограничиваясь Санкт-Петербургской губернией, добился права провести ревизию государственной деревни силами своих чиновников в четырёх губерниях: Московской, Тульской, Тамбовской и Псковской.

Они должны были досконально изучать положение крестьян государственных не только по бумажным ведомостям, но и путём личных опросов крестьян и рассмотрения поданных ими жалоб и заявлений. Ревизия, продолжавшаяся с 1836 по 1840 гг., собрала богатый материал о положении государственной деревни. Начавшись в четырёх губерниях, она вскоре охватила еще одиннадцать губерний, а затем почти всю территорию России, кроме Сибири и Закавказья.

Не довольствуясь отправкой ревизоров, Киселёв в конце лета — начале осени 1836 г. лично побывал сначала в Санкт-Петербургской, а затем в Московской, Тульской и Псковской губерниях, чтобы ознакомиться с положением на местах. Ревизоры обеспечили его предварительными сведениями о разнотипных волостях, расположенных вдоль почтовых трактов; на местах ему губернскими чиновниками подавались рапорты и ведомости; в казенных деревнях крестьяне обращались к нему с жалобами и заявлениями, касавшимися управления государственными имуществами; сам Киселёв вступал в непосредственные беседы с крестьянами, стараясь, как он говорил, «изучить во всей подробности состояние нынешнего управления казёнными крестьянами, влияние оно на быт крестьянский, порядок раскладки податей, причины накопления недоимок, нравственность и дух поселян» [3]. Одновременно П. Киселёв поручил своим чиновникам разведать неофициально и положение крестьян крепостных. Результатом этого «разведывания» явилась записка «О крепостном состоянии в России», составленная для его ведомства преданным соратником и сотрудником А.П. Заблоцким-Десятовским [8].

Для подведения итогов ревизии в октябре 1837 г. была сформирована специальная «Комиссия для рассмотрения ревизии государственных крестьян», которые страдали от массовых захватов их земель соседними помещиками, несли тяжелое и обременительное обложение государственными податями и повинностями. Пессимистическую картину управления государственными крестьянами усиливали произвол чиновников, зависимость от полиции и казенных палат крестьянских выборных органов и т.п. В ходе ревизии были обнаружены многочисленные злоупотребления чиновников Министерства финансов и общее плохое управление, а директор Департамента государственных имуществ Министерства финансов, которому непосредственно подчинялись крестьяне государственные, Н.П. Дубенский, незаконно получавший казенные земли, был отдан под суд и лишён звания сенатора, хотя от тюремного заключения был избавлен помилованием Николая I. Киселёв вначале возглавил Временный совет управления государственными имуществами, образованный на период разбирательства дела Дубенского, а затем разработал план организации Министерства государственных имуществ. 10 мая 1837 г. Николаю I Киселёвым были предоставлены «Предварительные соображения о преобразовании управления государственными имуществами», где предлагалось все управление ими «для достижения надлежащего успеха сосредоточить в отдельном составе», учредив особое ведомство – Министерство государственных имуществ с сетью местных органов – палат. В ведении Министерства должны быть сосредоточены крестьяне государственные, свободные хлебопашцы, иностранные поселенцы, кочующие народы, а также государственные имущества (земли, леса, воды). 17 мая 1837 г. «Предварительные соображения» были одобрены Николаем I, и чиновники 5-го отделения приступили к подготовке законопроектов «Учреждение Министерства государственных имуществ», учреждения палат государственных имуществ, окружного правления, волостного правления, сельского управления, сельских полицейского и судебного уставов, главных оснований хозяйственного устава. В июне 1837 г. законопроекты поступили на обсуждение двух специальных комитетов. Первый из них состоял из знатоков права 2-го отделения, министров юстиции и внутренних дел, сенаторов, а второй – из губернаторов семи губерний. Отдельные мнения дали М.М. Сперанский и Е.Ф. Канкрин. В Сперанском Николай I видел не только умного, образованного и опытного бюрократа, но и крупнейшего знатока крестьянского вопроса, автора многочисленных записок, посвященных этой проблеме и главного двигателя секретных комитетов 1826 и 1833 годов. 29 ноября 1837 г. «Учреждение Министерства государственных имуществ» было одобрено Государственным советом. После царской санкции 29 ноября 1837 г. «Учреждение Министерства государственных имуществ» стало законом. Аналогично проходили и другие проекты этой реформы, утвержденные в 1838–1841 гг.

В Указе о создании Министерства государственных имуществ определялись его ключевые функции: «Управление государственными имуществами, попечительство над свободными сельскими обывателями, заведование сельским хозяйством». Итак, крестьяне здесь названы «свободными сельскими обывателями», и это немаловажно. На первый план Министерство выставляет задачу не повышения доходов с души государственного крестьянина, а организацию местного самоуправления, то есть упорядочение и упрочение гражданской свободы крестьянина — того самого сельского обывателя. 30 апреля 1838 г. было издано «Учреждение об управлении государственными имуществами в губерниях». Была разработана программа реорганизации государственной деревни посредством «благожелательного попечительства» - меры государства, направленные на повышение эффективности крестьянских хозяйств с помощью ряда хозяйственных и культурных мероприятий; предусматривалась ликвидация малоземелья, введение более равномерной системы оброка, применение агрономии, рост крестьянской торговли и развитие промыслов, образование сети школ, медицинских и ветеринарных заведений.

М.М. Богословский, писал в своей статье «Государственные крестьяне при Николае I», изданной в книге «История России в XIX веке»: «Теперь фискальная сторона отступала на задний план и новая администрация должна была удовлетворять крестьянские интересы независимо от их отношения к казначейству. Благосостояние государственных крестьян должно было стать самоцелью во взглядах и деятельности новой администрации. Сам план административного устройства отличался стройностью, напоминающей работы Сперанского» [2]. В 1838 – 1839 гг. во всех губерниях, где были государственные крестьяне, образовались Палаты государственных имуществ во главе с управляющим. Ниже стояли окружные управления во главе с окружным начальником, тоже чиновником. Округ — это уезд или, если в уезде мало государственных крестьян, несколько уездов. Окружной начальник должен был быть носителем попечительской власти, покровителем и защитником подведомственных ему крестьян. Об окружном начальнике в Положении так и говорилось: «окружной начальник должен выслушивать терпеливо и с особую внимательность все жалобы, приносимые ему государственными крестьянами» и «обязан охранять и защищать подведомственные ему волости, сельские общества и принадлежащих к ним крестьян от всяких притязаний, притеснений и злоупотреблений». Особо указывалось, что он должен надзирать за законностью действий органов крестьянского самоуправления, но не должен командовать сельскими сходами. В 31 статье Положения о сельском управлении было написано: «Чиновникам палаты государственных имуществ и окружного начальства не дозволяется участвовать в совещаниях государственных крестьян на сельском сходе». Окружной начальник должен был заботиться и об улучшении нравственности подведомственных крестьян, о заведении приходских училищ, о «врачебном благоустройстве», об обеспечении продовольствием и семенным материалом в неурожайные годы, о местных путях сообщения, об улучшении крестьянского хозяйства. А также, конечно, и о государственных нуждах - распределении рекрутской повинности, сборе податей и исполнении натуральных повинностей. Но самое главное - сам человек. Ниже окружного находилось волостное правление. Волостное правление формировалось уже не назначением, а избранием самими крестьянами. Оно было образовано путём соединения нескольких сельских обществ с населением до шести тысяч ревизских душ. Волостное правление включало голову и двух заседателей. Волостной голова избирался на 3 года волостным сходом. Волостной сход состоял из выборных от сельских обществ по 1 от каждых 20 дворов и утверждался палатой госимуществ по представлению окружного начальника. Волостной голова мог переизбираться и увольняться по жалобе крестьян. Заседатели также избирались на 3 года волостным сходом и утверждались палатой. Волостной писарь назначался окружным начальником. Волостной писарь, секретарь палаты - это око министерства, но с него много и спрашивалось. Он должен был фиксировать и доносить до начальства о решениях волостного схода. Кроме волостного правления создавалась так называемая «волостная расправа» для принятия правовых решений, то есть суд. Волостная расправа формировалась из двух, избираемых сходом «добросовестных» (так называли судебных заседателей), под председательством волостного головы. Она являлась второй инстанцией для «сельской расправы».

А сельское управление администрации и суды в деревне избирались сельским сходом или прямым голосованием, или выборщиками по два от каждых десяти дворов. Также выбиралась и сельская расправа, то есть сельский суд. Это всё органы местного самоуправления. Они не назначались, не навязывались. Это принцип Николаевской и Киселёвской администрации в государственной деревне.

В 1839 г. были утверждены «Сельский полицейский устав» и «Сельский судебный устав», которыми должны руководствоваться органы сельского управления и суда. Местные полиция и суд формировались самими крестьянами по выбору, а не назначались сверху. Им крестьяне платили установленное денежное довольство, собирали деньги на форменные кафтаны с шитьем. Поначалу крестьяне возмущались и даже бунтовали, требуя, чтобы выборные работали бесплатно и без кафтанов, но постепенно пришло понимание того, что это не новая обуза, но самими крестьянами создаваемая, им подчиненная и под их контролем работающая администрация. К середине 1840-х гг. выгоды от сельского самоуправления стали повсеместно ощутимы в государственной деревне, а форменные кафтаны и латунные знаки власти у избранных крестьянами судей, исправников и старост, формировали у выбранных и выборщиков чувство самоуважения. Киселёв добился высоких окладов для своих чиновников, чтобы исключить взятки, и требовал от них благосклонного отношения к крестьянам и соблюдения независимости крестьянского самоуправления. Министерский циркуляр 1843 года предписывал чиновникам: «Содействовать развитию между крестьянами собственного мирского управления, наблюдать за исполнением предписанных им правил, но не вмешиваться в суждения по делам, принадлежащим сельскому управлению и расправе. Если в собственных своих делах они действуют по праву, предоставленному законом». В своей книге Заблоцкий-Десятовский пишет, что Киселёв понимал, что «душевой раздел земель есть институт вредный для всякого коренного улучшения в хозяйстве, однако этот институт имеет свою выгоду в отношении устранения пролетариев и потому составляет вопрос, решение которого выходит за пределы чисто экономические» [7]. Киселёв полагал, что общинное землевладение (передельная община) - это исконный институт обычного народного права, и потому нуждается в сохранении. Понимая, что передельная община экономически невыгодна, он хотел общину сохранить, поскольку это было, по его убеждению, детище самого народа, и планировал лишь урегулировать переделы земли, так как частые переделы приводили к тому, что «полевые участки постоянно меняли своих хозяев, от чего государственные крестьяне не имели охоты, ни выгоды обрабатывать их с должным рачением». Киселёв добился того, что 9 декабря 1846 года был издан императорский указ, предписывавший государственным крестьянам при переезде на казённые земли, которые они получали, если страдали от малоземелья, создавать нераздельные наследственные участки. И это был первый подступ к Столыпинской реформе, которая началась через шестьдесят лет [6]. Павел Дмитриевич хотел сохранить общину, поскольку жить по своему обычному праву - это право крестьян, но в тоже время понимал, что на самом деле у крестьян должна быть наследственная нераздельная земля и, соответственно, поземельный налог, а не подушная подать. Но для того, чтобы переходить к земельному обложению, необходимо было заново внедрить межевое дело. Землемеров в стране фактически не было. До учреждения Министерства государственных имуществ в России было всего 80 таких специалистов. К 1856 году (последний год министерства Киселёва) в России было уже 1419 землемеров, межевщиков и межевых учеников. К этому времени был снят план более половины удобных казённых земель (53 миллиона десятин). В 18 губерниях крестьянские оброки переложены с душ на земли и промыслы. То есть свершилось великое дело. Сначала действия кадастровых комиссий коснулись для опыта только четырёх губерний: Санкт-петербургской, Воронежской, пензенской и Тамбовской. В двух первых оценка земли в 1843 году была окончена, и новые подати были объявлены государственным крестьянам для платежа с 1 января 1844 года. По словам А.Х. Бенкендорфа, Воронежская губерния, вся без исключения, приняла с видимым удовольствием и признательностью к правительству перемену податной системы, более уравнительной и потому более справедливой, так что сами помещики обнаружили желание подвергнуть той же системе и собственные имения [1].

Из свободных казённых земель нуждавшимся крестьянам Министерством было отведено в наследственное владение почти 2,5 миллиона десятин по нормам надела 8-15 десятин на ревизскую душу. Кроме того, 0,5 миллиона десятин было дано 56 тысячам крестьян (ревизских), не имевших земли вовсе. Было предпринято наделение сельских обществ лесом – 1 десятина на душу. Сельское общество владело всеми лесами сельского общества, заведовало ими, защищало и распределяло их. А лес в русской деревне — такая же необходимая вещь, как и земля. Из леса строили дома и церкви, дровами топили печи долгой зимой, в лесу охотились, собирали лекарственные травы, грибы и ягоды. Поэтому выделение казенным крестьянским общинам в пользование 2,2 миллионов десятин лесов весьма способствовало подъему материального благосостояния земледельцев. Одновременно были введены правила лесного хозяйства, создан штат лесничих и лесников. Вырубленные леса начали возобновлять, безлесные пространства вновь засаживать лесом. П. Д. Киселёв за период своей деятельности успешно развивал степное лесоводство, подготовил ведущих специалистов, были заложены новые лесные питомники и плантации. Благодаря его систематической работе Воронежская, Липецкая, Тамбовская области покрылись сосновыми и дубовыми лесами [14].

1839 и 1840 годы были неурожайными. Киселёв издал специальные циркуляры от 28 августа 1840 года и 31 января 1841 года, обязавшие государственных крестьян в тех селениях, где была общественная запашка, отводить специальные участки для посева картофеля, а в волостях, где казённая запашка не применялась, было приказано отводить участки по десятине на волость [13]. Заведение с 1840 года в казённых селениях посевов картофеля вызвало картофельные бунты в нескольких селениях Пермской, Вятской, Оренбургской, Саратовской и Казанской губерний [21]. Бунты подавлялись вооружённой силой. Погибло до 18 человек ослушников. Но Киселёв быстро понял, что принуждение - это неправильный подход. И 30 ноября 1843 года принудительные запашки под картофель были отменены, началась агитация. Крестьян, особо хорошо разведивших картофель, награждали денежными премиями, золотыми и серебряными медалями. В результате картофель прочно вошёл в жизнь. Происходило также осушение болот, расчистка неудобных земель под пашни, строительство дорог и пристаней на реках. На случай недорода были устроены хлебозапасные магазины.

Министерство ставило целью превратить натуральное хозяйство государственных крестьян в товарное. Для этого нужен был начальный капитал и потому в сельской местности создается свыше тысячи мелких банков, сотни вспомогательных и сберегательных касс. Введено взаимное крестьянское страхование от стихийных бедствий. Министр финансов Канкрин, как ни странно, был противником банков, а Киселёв был горячим их сторонником и оказался совершенно прав. Сельский крестьянский банк стал неотъемлемой частью хозяйственной жизни русской деревни с начала XX века.

Киселев, как верующий христианин, большое внимание уделял религиозной жизни государственной деревни. Он материально поддерживал церковь, старался находить для сельских храмов честных и образованных священников. Министерством за 18 лет было построено 90 церквей и отремонтировано 228 в казённых селениях.

Открывались молитвенные дома, в том числе и неправославного вероисповедания, например, мечети для мусульман - ведь многие государственные крестьяне были мусульманами. Создавались приюты для стариков и сирот. Особая роль была отведена образованию. В 1838 году у государственных крестьян было 60 школ с 1800 учащимися, в 1856 году — 2550 школ с 111 тысяч учащихся, в том числе 18,5 тысяч девочек. То есть количество школ выросло примерно в сорок раз, а количество учащихся - в шестьдесят. Конечно, это было скудное двухлетнее образование, но для казенных крестьян не были закрыты ни гимназия, ни университет, и министр специально ориентировал учителей своего ведомства отбирать способнейших детей для их дальнейшего образования. Открытие сельских школ, созданных усилиями Министерства государственного имущества, обнаружило недостаток книг для народного чтения. И в 1843 г. Заблоцкий-Десятовский вместе со своим другом, князем В.Ф. Одоевским, который является автором известной сказки «Городок в табакерке», издали сборник для крестьян под названием «Сельское чтение».

Этот сборник в первые два года разошёлся в количестве до 30 тысяч экземпляров. Книга постоянно переиздавалась. Одиннадцатое издание сборника было в 1864 году. Этот колоссальный успех В. Белинский связывал с глубоким знанием быта, потребностей и самой природы русского крестьянина и с талантом, с каким издатели сумели воспользоваться этим знанием. Позже Заблоцкий-Десятовский при участии князя Одоевского составил «Рассказы о Боге, человеке и природе» (Санкт-Петербург, 1849 год) и «Ручную книжку для грамотного крестьянина» (1 издание — Санкт-Петербург, 1854 год; 9 издание - 1872 год). Министерство государственных имуществ, поддерживаемое такими талантливыми людьми, обратилось к народу, к крестьянам, больше не держа их в невежестве, а наоборот, давая им культуру, знания, постепенно двигая их к образованности [10].

Что касается больничного дела, то в 1838 г. у государственных крестьян на всю Россию было всего 3 больницы, а в 1866 г. стало 269 больниц. Готовились прививатели оспы и повивальные бабки. Были предприняты меры к снижению пьянства среди крестьян, уменьшилось количество питейных домов.

Можно сказать, что граф Павел Киселев продолжил дело военных поселений графа Аракчеева. Но если в военных поселениях образование и культура навязывались силой, то Министерство государственных имуществ стремилось не принудить, а научить. Из крестьян Киселев в первую очередь желал сделать ответственных свободно самоуправляющихся людей, культурных собственников. «Доверие, оказываемое в этом случае государственным крестьянам, имеет ощутительное влияние на расположение их к действиям правительства. Система эта, уничтожая дефицит государственных доходов, происходивший от ежегодных недоимок, чрезвычайно важна, сверх того, как могучее средство для развития производительности народа и умственного его образования... Должно сказать, что неусыпными его трудами по государственным имуществам сделано много улучшений» - сообщал в 1843 г. Императору граф Бенкендорф [1]. Чтобы отказаться от принуждения в деле развития культуры русской государственной деревни, требовалось немало смелости. Ведь военный характер аракчеевских поселений был выбран Александром I потому, что без принуждения, по его мнению, развращенный рабством крестьянин не стал бы переустраивать свой быт, предпочел бы пить, спать и бездельничать.

П.Д. Киселев, во многом близкий славянофилам, верил в мужика, в те здоровые силы, которые сохранялись в нём несмотря на столетие бесправия. Но предоставление государственным крестьянам гражданской самостоятельности тут же обнаружило массу изъянов, которых страшился в свое время император Александр I. Крестьяне неохотно отдавали детей в школу, отлынивали от церкви, продавали сельским богатым за водку свои голоса на мирских сходах, враждебны были агротехническим и агрокультурным нововведениям.

Тем не менее, благосостояние и благоустройство государственных крестьян во времена Киселёва несомненно поднялись. Этот подъём отразился на росте доходности государственных имуществ и на значительном уменьшении недоимок государственных крестьян. Крестьянство богатело и развивалось культурно, пусть и не так быстро и всесторонне как в военных поселениях, но зато более самостоятельно, добровольно, и потому – необратимо.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует отметить, что П.Д. Киселёв стал одним из первых государственных деятелей, поставивших вопрос о несправедливом отношении властей к крестьянам. Киселёв сумел доказать, что государство имеет прямую выгоду от деятельности крепких, а не разорившихся крестьянских хозяйств. Проведенная под руководством прогрессивного государственного деятеля П.Д. Киселёва в 1837-1841 гг. реформа государственной деревни улучшила правовое и материальное положение государственных крестьян, которые составляли треть населения Российской империи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бенкендорф А.Х. Нравственно-политический отчет за 1843 год. Россия под надзором: Отчеты III отделения 1827-1869: Сборник документов. М.: Российский Фонд Культуры, 2006. С. 331-332.
- Богословский М.М. История России в XIX веке. Дореформенная Россия (1800-1840): Сборник. СПб.: А. и И. Гранат, 1907. Т.1. С. 250-259.
- Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва. В 2-х томах. Т.1 М., Л.: Академиздат, 1946. 476 с.
- Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва. В 2-х томах. Т.1 М.: Издательство АН СССР, 1958. 617 с.
- Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты (Первая половина XIX в.). М.: Наука, 1981. 181 с.
- Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.
- Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселёв и его время в 4-х томах, Т. 2: Ч. 1. Управление Министерством государственных имуществ; Ч. 2. Крестьянский вопрос. 1882. 199 с.
- Заблоцкий-Десятовский, А.П. Граф П. Д. Киселев и его время: материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. В 4-х томах. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 3. Ч.1. 448 с.
- Зайцев К.И. Очерки истории самоуправления государственных крестьян. Труды студентов экономического отделения Санкт-Петербургского Политехнического института. СПб.: Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого, 1912. 204 с.
- Историческое обозрение 50-летней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837-1887. СПб: Паровая скоропечатня Яблонский и Перотт, 1888. Т. 4. С. 67-69.
- Киселев П.Д. Записка графа Киселева о государе Николае Павловиче. Николай I: Муж. Отец. Император. М.: Наука, 2000. 528 с.
- Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. Ч. 5. 349 с.
- Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движения в России в 1825-1861 годах. М.: Учпедгиз, 1952. С. 61.
- Мерзленко М. Павел Дмитриевич Киселёв (1788-1872 гг.). Устойчивое лесопользование. 2001. Номер 1 (13). С. 45-46.
- Пушкарёв С.Г. Россия, 1801-1917: власть и общество. М.: Посев, 2001. 75 с.
- Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование императора Николая I. 2-е изд. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 121-126.
- Румянцев Р.А. Павел Дмитриевич Киселёв. Вопросы истории. 2008. Номер 12. С. 59-60.
- Русский биографический словарь. В 25 томах. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1897. Т. VIII. С. 702 - 717.
- Христофоров И.А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-1890-е гг.). М.: Собрание, 2011. С. 35-50.

STATE VILLAGE REFORM BY P.D. KISELEV 1837-1841: PREPARATION AND IMPLEMENTATION

**Chekmeneva, Tatiana Gennadyevna¹, Pribytkov, Alexey Alexandrovich²,
Koval, Lyubov Viktorovna³, Savinkova, Olga Nikolayevna⁴**

¹Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: politehist@mail.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: pribytkow.al@yandex.ru

³Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kov_lv@mail.ru

⁴Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, Voronezh State Academy of Sport, 72, Sredne-Moskovskaya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nauka.vgifk@mail.ru

Abstract

The article deals with the preparation, content, implementation and results of the reform of the state village, carried out by the military and statesman P.D. Kiselev, who was granted the count's dignity for it. The views, plans and actions of the reformer are highlighted. The ambiguous assessment of the results of the reform given in the domestic historiography is analyzed.

Keywords: peasants, self-government, community, riots, land.

REFERENCE LIST

Benkendorf A.H. Nравstvenno-politicheskij otchet za 1843 god. Rossiya pod nadzorom: Otchety III otdeleniya 1827-1869: Sbornik dokumentov. M.: Rossijskij Fond Kul'tury, 2006. S. 331-332.

Bogoslovskij M.M. Istoriya Rossii v XIX veke. Doreformennaya Rossiya (1800-1840): Sbornik. SPb: A. i I. Granat, 1907. T.1. S. 250-259.

Druzhinin N.M. Gosudarstvennye krest'yane i reforma P.D. Kiselyova. V 2-h tomah. T.1 M., L.: Akademizdat, 1946. 476 s.

Druzhinin N.M. Gosudarstvennye krest'yane i reforma P.D. Kiselyova. V 2-h tomah. T.1 M.: Izdatel'stvo AN SSSR, 1958. 617 s.

Eroshkin N.P. Krepostnicheskoe samodержavie i ego politicheskie instituty (Pervaya polovina XIX v.). M.: Nauka, 1981. 181 s.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoj reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 14. S. 69-77.

Zablockij-Desyatovskij A.P. Graf P.D. Kiselyov i ego vremya v 4-h tomah, T. 2: CH. 1. Upravlenie Ministerstvom gosudarstvennyh imushchestv; CH. 2. Krest'yanskij vopros. 1882. 199 s.

Zablockij-Desyatovskij, A.P. Graf P. D. Kiselev i ego vremya: materialy dlya istorii imperatorov Aleksandra I, Nikolaya I i Aleksandra II. V 4-h tomah. SPb.: Tip. M. M. Stasyulevicha, 1882. T. 3. CH.1. 448 s.

Zajcev K.I. Ocherki istorii samoupravleniya gosudarstvennyh krest'yan. Trudy studentov ekonomicheskogo otdeleniya Sankt-Peterburgskogo Politekhničeskogo instituta. SPb.: Sankt-Peterburgskij politekhničeskij institut imperatora Petra Velikogo, 1912. 204 s.

Istoricheskoe obozrenie 50-letnej deyatelnosti Ministerstva gosudarstvennyh imushchestv. 1837-1887. SPb: Parovaya skoropechatnya YAbloonskij i Perott, 1888. T. 4. S. 67-69.

Kiselev P.D. Zapiska grafa Kiseleva o gosudare Nikolae Pavloviče. Nikolaj I: Muzh. Otec. Imperator. M.: Nauka, 2000. 528 s.

Klyuchevskij V.O. Kurs ruskoj istorii. M.: Gosudarstvennoe social'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, 1937. CH. 5. 349 s.

Linkov YA.I. Ocherki istorii krest'yanskogo dvizheniya v Rossii v 1825-1861 godah. M.: Uchpedgiz, 1952. S. 61.

Merzlenko M. Pavel Dmitrievich Kiselyov (1788-1872 gg.). Ustojchivoe lesopol'zovanie. 2001. Nomer 1 (13). S. 45-46.

Pushkaryov S.G. Rossiya, 1801-1917: vlast' i obshchestvo. M.: Posev, 2001. 75 s.

Ruzhickaya I. V. Zakonodatelnaya deyatelnost' v carstvovanie imperatora Nikolaya I. 2-e izd. M.; SPb.: Centr gumanitarnyh iniciativ, 2015. S. 121-126.

Rumyancev R.A. Pavel Dmitrievich Kiselyov. Voprosy istorii. 2008. Nomer 12. S. 59-60.

Russkij biograficheskij slovar'. V 25 tomah. SPb.: Tip. Glavnogo Upravleniya Udelov, 1897. T. VIII. S. 702 - 717.

Hristoforov I.A. Sud'ba reformy: Russkoe krest'yanstvo v pravitel'stvennoj politike do i posle otmeny krepostnogo prava (1830-1890-e gg.). M.: Sobranie, 2011. S. 35-50.